

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Хушвактова Х., ²Сулейманова Н., ³Худойгелдиева Г.

¹УзГУМЯ кафедра естественных наук, проф.

^{2,3}УзГУМЯ студентки Переводческого факультета

Аннотация. В статье освещены перспективы и проблемы развития экологического туризма.

Ключевые слова: экологический туризм, природное наследие, экологическая устойчивость среды, сохранение биоразнообразия и уникальных природных территорий.

Abstract. The article highlights the prospects and problems of the development of ecotourism

Key words: ecotourism, natural heritage, environmental sustainability, conservation of biodiversity and unique natural areas.

Аннотация. Maqolada ekologik turizmni rivojlantirish istiqbollari va muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ekoturizm, tabiiy meros, ekologik barqarorlik, biologik xilma-xillikni saqlash va noyob tabiiy hududlar.

В прошлом 2023 году Узбекистан привлек 6,3 миллиона иностранных гостей, что подтверждает устойчивый интерес к туристическим возможностям страны. Кроме того, внутренний туризм в Узбекистане также находится на восходящей траектории, достигнув отметки в 12 миллионов узбекистанцев, путешествующих по стране.

Узбекистан в 2024 году стремится к дальнейшему развитию туристической индустрии и созданию благоприятной среды для привлечения как иностранных, так и внутренних посетителей. Осуществление намеченных планов предполагает дополнительные инвестиции в туристическую инфраструктуру и маркетинговые кампании для привлечения внимания к богатству культурного и природного наследия Узбекистана. Страна намерена принять 9 миллионов иностранных туристов.

В настоящее время экологический туризм стал сегментом сферы туризма и новой областью в туристической индустрии. Экотуризм является одной из самых быстрорастущих туристических отраслей, доля экотуризма в мировой индустрии туризма колеблется от 10 до 20 %. Его ежегодный рост составляет 30 %.[3]. О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы :

Путешествие по природным территориям — это прекрасная возможность открыть для себя не только удивительные ландшафты, но и познакомиться с другим образом жизни, приобрести новые знания.

Экологический туризм во всем мире процветает. И в то время, когда биоразнообразие сокращается, наблюдение за дикой природой становится все более активным.

Экотуризм оказывает наименьшее отрицательное воздействие на окружающую среду. Именно поэтому Международный союз охраны природы (МСОП) определяет экотуризм как «путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, открывает новые возможности для бизнеса,

рабочие места и доходы. Эта форма туризма ориентирована на экологическую устойчивость и ответственную практику путешествий. Экотуризм предполагает посещение национальных парков, чтобы понаблюдать за дикой природой, узнать о местной культуре и оценить красоту природы. А если вы любитель активного отдыха, экотуризм может включать в себя такие мероприятия, как пешие прогулки, кемпинг, наблюдение за птицами.

Путешествуя с экологическим мышлением, важно помнить, что ваши действия имеют последствия. Это означает, что нужно помнить о том, как вы взаимодействуете с окружающей средой: от предотвращения мусора до уважения культурных обычаев. Эти действия приносят пользу всем участникам, включая вас самих

Основным содержанием экологического туризма является:

- сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера;
- поддержание экологической устойчивости среды;
- повышение уровня экологического образования, культуры и просвещения;
- участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создаёт для них экономические стимулы к охране природы;
- экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов. [4]

Узбекистан - один из центров мировой цивилизации, хранящий множество исторических памятников, благодатной земле, по которой пролегал Великий шелковый путь, сохранилось более семи тысяч культурно-исторических памятников. Это богатое наследие узбекского народа бережно сохраняется и передается из поколения в поколение.

Выгодное географическое расположение Узбекистана на пересечении магистралей с Востока на Запад и с Юга к северным странам, природно-климатические особенности, уникальная сеть охраняемых природных территорий и богатое многообразие ландшафтов открывают широкие возможности для популяризации экотуристических маршрутов.

В Узбекистане осуществляются широкомасштабные меры по развитию экологического туризма. Данная сфера позволяет значительно повысить уровень жизни населения, создать новые рабочие места и укрепить международные связи.

Как известно, наша страна имеет широкие перспективы для развития экологического туризма, развертывания уникальной и устойчивой сети экотуристических маршрутов, привлекательной для всех категорий туристов, с дальнейшей интеграцией республики в международный рынок подобных услуг. Сегодня Узбекистан занимает одно из лидирующих мест в Центральной Азии по популярным направлениям экотуризма.

Выгодное географическое положение Узбекистана на пересечении маршрутов с востока на запад и с юга в северные страны, климатические особенности, уникальная сеть охраняемых природных территорий и богатое разнообразие ландшафтов открывают большие возможности для продвижения маршрутов экотуризма. В настоящее время система охраняемых территорий включает 8 заповедников, 2 природных национальных и 1 национальный парк, 1 биосферный заповедник, 7 природных памятников. Следует отметить, что на вашей плодородной земле, где расположен Великий шелковый путь, сохранилось более семи тысяч памятников истории и культуры. Это богатое наследие узбекского народа бережно сохранялось и передавалось из поколения в поколение

Узбекистан популярен среди туристов не только архитектурными памятниками, но и потрясающей флорой и фауной, живописными горами, пещерами, пустынями и кристально-чистыми озерами, реками и водопадами. можно остановиться в горных

гостиницах или же отправиться в поход с палатками на несколько дней. Экологический туризм в Узбекистане имеет значительный потенциал развития благодаря уникальной природе и культурному наследию страны.

Угам-Чаткальский природный национальный парк, и тугайные леса в дельте реки Амударья, недавно открытый для туристов Китабский заповедник, регион «экологической катастрофы» у Аральского моря, степные местности и пустыня Кызылкум, Нуратинские горы и озеро Айдаркуль, и множество других чудес нашей природы.

Развитие экотуризма, в свою очередь, предусматривает комплексную поддержку системы охраны окружающей среды, сохранение биоразнообразия и уникальных природных территорий, поддержание доходов местного населения и является перспективным рынком для инвестиционных проектов.

Заключение. Туризм направлен на выполнение разных функций: служит источником финансовых поступлений, обеспечивает занятость населения, способствует диверсификации экономики, повышает престиж и статус государства на мировой арене.

Приезжая в Узбекистан, туристы получают возможность посетить восточные базары с изобилием диковинных украшений, одежды, исключительных ручных работ мастеров, готовых поделиться секретами ремесла. Но самая большая наша ценность - люди: щедрые, приветливые, добрые и заботливые. Путешествие по городам Узбекистана, определенно, запомнится надолго.

Экотуризм - один из способов пробудить в людях чувство ответственности, научить человека ценить природу, что необходимо в нынешних условиях, когда ежеминутно на планете исчезают 30 га лесов, а в Красную книгу каждый день заносится по одному виду животных или растений.

Развитие экологического туризма все еще находится на начальной стадии. Предоставление рекомендаций, проведение семинаров по организации экологического туризма или организация курсов по экологическому туризму, важно для устойчивости этих предприятий, как и финансовая поддержка.

Повышении осведомленности о необходимости восстановления дикой природы в ряде секторов рынка, включая, помимо прочего, лесопользование, природный туризм и туризм по дикой природе, восстановление водно-болотных угодий и управление водными ресурсами, биоразнообразие и компенсацию выбросов CO₂, земельные владения и Разведение и управление дикими животными.

Эффективная интерпретация заключается не только в предоставлении фактов и цифр, но и в раскрытии сложных взаимосвязей, встречающихся в природе, а также в поощрении соответствующего поведения для минимизации воздействия и улучшения результатов для рассматриваемого элемента.

Важно привлечь местное сообщество и заручиться его поддержкой и интересом, сделав экотуризм полезным для них, поскольку это, скорее всего, приведет к защите природных достопримечательностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан» (ПП №21 от 12.01.2024 года).
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3217 от 16.08.2017. — URL: <http://www.lex.uz/docs/3311821>

3. Khusenova M.G., Rakhmonov Sh.Sh. The development of ecologic tourism // European science, 2018. № 2
4. А. А. Аблаизов. Проблемы организации и развития экотуризма в Узбекистане.
5. Евгения Юн. «Правда Востока».